

स्वच्छ भारत अभियान: स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के संदर्भ में एक तुलनात्मक दृष्टि

डॉ राकेश कुमार राणा¹ भूपेन्द्र कुमार²

¹एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, एम एम एच कॉलेज, गाजियाबाद

²शोध छात्र, एम एम एच कॉलेज, गाजियाबाद

Corresponding author- डॉ राकेश कुमार राणा

प्रस्तावना-

स्वच्छता एक क्रिया है जो हमारे आस-पास शुद्धता लाती है, और यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब स्वच्छता की उपेक्षा की जाती है, तो खतरनाक बीमारियां हमें और हमारे समाज को प्रभावित कर सकती हैं और निर्दोष लोग, विशेषकर बच्चे और महिलाएं, अपनी जान गंवा सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण भी स्वच्छता की कमी का परिणाम है, क्योंकि कारखानों और घरों से निकलने वाला कचरा हमारे पर्यावरण के क्षरण में योगदान देता है। स्वच्छता के महत्व को स्वीकार करते हुए, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाना है। शौचालय सहित स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अभियान प्रभावी ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने, लोगों के व्यवहार को बदलने और अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक है तथा स्वच्छता से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को नियंत्रित, सुदृढ़ एवं प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना चाहिए।

अभियान के सफल निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, 19 अत्यधिक योग्य पेशेवरों की एक टीम को इकट्ठा किया गया, जिसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक मामलों की परिषद के पूर्व महानिदेशक रघुनाथ अनंत माशेलकर को समिति के नेता के रूप में नियुक्त किया गया। समिति का प्राथमिक लक्ष्य राज्यों में स्वच्छता और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी और नवीनतम तरीकों की सिफारिश करना है। स्वच्छ भारत अभियान को दो उप-अभियानों में विभाजित किया गया है: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि दोनों कार्यक्रम सही ढंग से लागू किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर लगभग 1,96,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है और इसमें 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण शामिल होगा।

स्वच्छता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक स्थानीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे की रणनीति अपर्याप्त होती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और आवश्यक संसाधन और नीतियां प्रदान की जानी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान पहल की सफलता एक व्यापक और उपयोगी स्वच्छता नीति पर निर्भर है। खराब स्वच्छता के दूरगामी स्वास्थ्य परिणाम होते हैं जो न केवल विशिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, बल्कि परस्पर जुड़े और अन्योन्याश्रित समुदायों को भी प्रभावित करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान पहल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों का सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के शहरों से करीब 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस कचरा हर रोज निकलता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर वर्ष 7.2 मीट्रिक टन खतरनाक औद्योगिक कचरा 4 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा 1.5 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा 1.7 मीट्रिक टन मेडिकल कचरा 48 मीट्रिक टन नगर निगम का कचरा निकलता है। इसके अलावा 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवेज का निपटारा नहीं होता है। कचरे से रिसकर जहरीला रसायन जमीन हवा और पानी को दूषित कर रहा है। इनके पास रहने वाली आबादी अनेक गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया टीबी दमा और चर्म रोगों से पीड़ित है। इतने कचरे से 27 हजार करोड़ रुपये की खाद पैदा की जा सकती है। 45 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदला जा सकता है। 50 लाख टन अतिरिक्त अनाज पैदा करने की क्षमता हासिल की जा सकती है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारतीय शहरों से प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि खतरनाक औद्योगिक कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक कचरा, चिकित्सा कचरा और नगर निगम का कचरा संयुक्त रूप से क्रमशः 7.2 मीट्रिक टन, 4 लाख टन, 1.5 मीट्रिक टन, 1.7 मीट्रिक टन और 48 मीट्रिक टन है। भारत में हर साल। दुर्भाग्य से, 75 प्रतिशत से अधिक सीवेज का निपटारा ठीक से नहीं किया जाता है, जिससे जहरीले रसायन भूमि, वायु और पानी को दूषित करते हैं। इन क्षेत्रों के आस-पास रहने वाले लोग मलेरिया, टीबी, दमा, चर्म रोग जैसी कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। हालांकि, इस कचरे को 27 हजार करोड़ रुपये की खाद में

बदलना और 45 लाख एकड़ बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलना संभव है। इसके अतिरिक्त, इससे 5 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

स्वच्छता का अर्थ (अवधारणा)-

मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी हैं, अपने समुदाय में दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने की सहज इच्छा रखते हैं। हालांकि, ऐतिहासिक रूप से, मनुष्यों में व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से समाज का अध्ययन करने की क्षमता का अभाव था। यह 16वीं शताब्दी तक नहीं था कि मनुष्य ने अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया को समझना शुरू किया, जिसने उन्हें सामाजिक संगठन के लिए और अधिक परिष्कृत दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप, इस समय अवधि के दौरान सामाजिक संबंध और मानवीय संबंधों का महत्व अधिक स्पष्ट हो गया।

आधुनिक समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1800 के दशक की शुरुआत में फ्रांस में देखी जा सकती है। यह क्षेत्र अद्वितीय है और पहली बार एक फ्रांसीसी विद्वान अगस्त कॉम्टे द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने समाज का अध्ययन करने के लिए एक नया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। कॉम्टे को अक्सर उनके योगदान के कारण समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा और माना कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जो मानव जीवन और गतिविधियों के सभी पहलुओं को समाहित करता है। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन, प्रयोग और तुलना के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था की संपूर्ण समझ हासिल करने के महत्व पर बल दिया।

शब्द "स्वच्छता" में तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसा कि इसके शाब्दिक अर्थ से प्रमाणित है। यह अवधारणा ग्रामीण या शहरी जीवन तक ही सीमित नहीं है, न ही यह केवल

जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित है; यह समग्र रूप से समाज को प्रभावित करता है। स्वच्छता में विभिन्न घटक शामिल हैं, जैसे पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी तक पहुंच, स्वच्छता सुविधाएं, उचित जल निकासी व्यवस्था, प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, गंदगी का उन्मूलन, अस्पृश्यता प्रथाओं का उन्मूलन, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, और स्वच्छता तक पहुंच उपकरण। ये सभी महत्वपूर्ण पहलू हैं जो एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में योगदान करते हैं।

स्वच्छता का समाजशास्त्र—

28 जनवरी, 2013 को सुलभ इंटरनेशनल द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वच्छता के समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए भारत और विदेशों के समाजशास्त्रियों को एक साथ लाया गया। इनमें सामाजिक अभाव, पानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, गरीबी, बाल कल्याण, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे शामिल थे। संगोष्ठी ने इन समस्याओं को दूर करने में "स्वच्छता के समाजशास्त्र" के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वच्छता शब्द लैटिन शब्द 'सेनिटास' से आया है जिसका अर्थ है स्वास्थ्य और बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए पेयजल संग्रह और कचरा निपटान जैसी स्वच्छता को संभालने के लिए संदर्भित करता है। स्वच्छता स्वास्थ्य नीति का एक प्रमुख पहलू है, और इसके महत्व को अकेले स्वास्थ्य से अधिक माना जाता है। स्वच्छता के समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है जो स्वच्छता, सामाजिक भेदभाव, जल, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, गरीबी, लैंगिक समानता, बाल कल्याण और सतत विकास के लिए लोगों को सशक्त बनाने से संबंधित सामाजिक समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। समाजशास्त्री डॉ. बिंदेश्वर पाठक का मानना है कि स्वच्छता से संबंधित आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से लोगों के जीवन में खुशी और बदलाव आ सकता है।

डॉ. अनिल वाघेला बताते हैं कि स्वच्छता के समाजशास्त्र में व्यक्तियों और स्वच्छता के बीच संबंधों की जांच करना शामिल है, और यह कैसे व्यक्ति और समाज दोनों को समग्र रूप से प्रभावित करता है। अध्ययन का यह क्षेत्र लोगों और उनके पर्यावरण के एक दूसरे पर पड़ने वाले पारस्परिक प्रभाव की पड़ताल करता है। स्वच्छता के एक प्रसिद्ध प्रस्तावक महात्मा गांधी हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि वह अमानवीय और अस्वच्छ प्रथाओं में भाग लेने के बजाय एक सफाई कर्मचारी के परिवार में पैदा होना पसंद करेंगे। यह स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार, भारत में स्वच्छता केवल स्वच्छता से परे है; इसमें मानव मूल को अपने सिर पर ले जाने की प्रथा को समाप्त करना शामिल है।

शहरी विकास मंत्रालय, जो भारत सरकार का एक विभाग है, का मानना है कि भारत के सभी शहरों का स्वच्छ, स्वस्थ और रहने के लिए उपयुक्त होना महत्वपूर्ण है। मंत्रालय का मानना है कि यह प्रभावी शहरी स्वच्छता प्रबंधन प्रथाओं को लागू करके प्राप्त किया जा सकता है जो स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक कमजोर आबादी, जैसे गरीबी और महिलाओं में रहने वाले लोगों के लिए स्वच्छ और उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना है। इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और सभी के लिए बेहतर रहने का माहौल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है (वाघेला, 14-15)।

दर्शनशास्त्र एक अनुशासन है जो 16वीं शताब्दी में उभरा और तब से तर्कपूर्ण तर्कों के माध्यम से लोगों की सोच को प्रभावित किया है। यद्यपि यह एक बार प्रभावशाली था, अब इसे विभिन्न विज्ञानों द्वारा पार कर लिया गया है जो वैज्ञानिक तरीकों

का उपयोग करके दुनिया के सामाजिक और भौतिक पहलुओं की जांच करते हैं। इन विज्ञानों में क्रिया और अभ्यास के विविध क्षेत्र हैं। स्वच्छता और समाज साथ-साथ चलते हैं क्योंकि स्वच्छता एक विशेषता है जिसे समाज द्वारा विकसित किया जाता है। स्वच्छता समाज के विकास के लिए एक आवश्यक मानदंड है और संस्कृति की तरह ही यह समाज का प्रतिबिंब है। उनके लोगों पर विभिन्न समाजों और संस्कृतियों का प्रभाव स्पष्ट है, और स्वच्छता उस प्रतिबिंब का एक हिस्सा है। किसी समाज के इष्टतम विकास का अनुभव करने के लिए, उसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति होनी चाहिए। किसी समाज में चेतना का स्तर सीधे तौर पर उसकी विकासात्मक प्रगति से संबंधित होता है। समाज में स्वच्छता का अध्ययन समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण महत्व रखता है।

स्वच्छता और सामाजिक छुआछूत

स्वच्छता और पर्यावरण

स्वच्छता और स्वास्थ्य

स्वच्छता और शिक्षा

स्वच्छता और विविध मानदंड

स्वच्छता और सरकार

स्वच्छता और गंदे निवास

स्वच्छता और पंचायती राज

स्वच्छता और पेय-जल

स्वच्छता और बाल कल्याण

स्वच्छता और ग्राम्य नगरीय समुदाय

स्वच्छता और मजदूर (वाघेला, 19-20)।

स्वच्छ भारत अभियान: उद्देश्य और लक्ष्य—

समकालीन भारत में, स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। स्वच्छता की अवधारणा में हमारे घरों, समुदायों, दिलों और शरीरों से हानिकारक और निराशावादी प्रभावों का उन्मूलन शामिल है, और व्यापक अभियानों के माध्यम से इसका प्रचार किया जा रहा है। नेता अक्सर ऊंचे लक्ष्यों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता के पदों पर प्रवेश करते हैं और इन उद्देश्यों को पूरा करके वे समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। वर्तमान प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी, इसी तरह एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया था। दोनों नेताओं का दृढ़ विश्वास है कि स्वच्छता ईश्वरत्व के बगल में है और प्रत्येक जीवित प्राणी एक स्वच्छ वातावरण तक पहुंच का हकदार है।

अभियान, जो 2 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था, प्रधान मंत्री द्वारा राजपथ पर कर्मचारियों और नागरिकों को शपथ दिलाने के साथ शुरू हुआ। यह अभियान गांधी को एक श्रद्धांजलि है और 2 अक्टूबर, 2019 को समाप्त होने वाला है, जैसा कि पाठक ने 2013 में कहा था। अभियान की अवधि पूरी तरह से बापू को समर्पित है, जैसा कि महात्मा गांधी को प्यार से जाना जाता है, और इसका उद्देश्य उनके मूल्यों को बढ़ावा देना है और जनता के बीच उपदेश। यह अभियान हमारे दैनिक जीवन में साफ-सफाई और साफ-सफाई के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को अपने आस-पास साफ-सफाई रखने का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और इसे सफल बनाने का आग्रह किया है। अभियान ने अपार लोकप्रियता हासिल की है और इसे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन दिया गया है। इसने लोगों को अपने आसपास सफाई का कार्य करने के लिए प्रेरित किया है और स्वच्छता के प्रति लोगों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाया है। इस अभियान की सफलता ने अन्य देशों को अपने-अपने क्षेत्रों में इसी तरह के अभियान शुरू करने

के लिए प्रेरित किया है। यह अभियान महात्मा गांधी को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है, जो स्वच्छता और स्वच्छता के प्रबल समर्थक थे और उनका मानना था कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।

स्वच्छ भारत अभियान के प्रमुख लक्ष्य-

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि शहरी भारत में सालाना 47 मिलियन टन ठोस कचरे की भारी मात्रा उत्पन्न होती है। इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी खुलासा किया कि 75 प्रतिशत से अधिक सीवेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निपटाया नहीं जाता है। इसके अलावा, ठोस कचरे का पुनर्चक्रण देश के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों पर तत्काल ध्यान देने और भविष्य में और अधिक गंभीर समस्याओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता है।

सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक जिसका हम सामना कर रहे हैं वह है हमारी आबादी के दृष्टिकोण को बदलना। यह एक अहम सवाल बना हुआ है कि कब हमारे नागरिक सड़क पर कूड़ा फेंकने से परहेज करने के महत्व को समझने लगेंगे। इसी तरह, लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के लिए भी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व को कब समझने लगेंगे?

अपर्याप्त सफाई की समस्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका ग्रामीण भारत सामना कर रहा है। जैसा कि चाकले ने 2002 में बताया था, स्वच्छता के संबंध में अज्ञानता व्यापक है।

स्वच्छ भारत अभियान के कारण-

मेरे विचार से, उपरोक्त मुद्दों के पीछे के कारण आत्म-केन्द्रितता और दूसरों के प्रति उपेक्षा में निहित हैं। जबकि हम लगन से अपने घरों की सफाई बनाए रख सकते हैं, हम अक्सर व्यापक समुदाय पर हमारे कार्यों के प्रभाव की उपेक्षा करते हैं। यह दूसरों के लिए विचार की कमी और हमारी अपनी आवश्यकताओं पर एक संकीर्ण ध्यान को दर्शाता है। दुर्भाग्य से, यह प्रवृत्ति संक्रामक हो सकती है, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के समान व्यवहार और व्यवहार को अपनाना शुरू कर देते हैं। स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षा या जागरूकता की कमी भी इस समस्या में योगदान दे सकती है, क्योंकि लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं (गेल, 2009)। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने समुदायों की भलाई को प्राथमिकता दें और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की जिम्मेदारी लें।

स्वच्छ भारत अभियान की वर्तमान स्थिति-

वर्तमान समय में, देश के भीतर सड़कों, आवासों, सरकारी प्रतिष्ठानों और अन्य क्षेत्रों के आसपास बड़ी मात्रा में कचरा बिखरा हुआ पाया जाता है। यह मुद्दा अक्सर समाचार पत्रों द्वारा उजागर किया जाता है। यद्यपि एक अस्थायी समाधान लागू किया जा सकता है, वही परिदृश्य एक बार फिर अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगा। ये घटनाएं स्वच्छता के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं, और केवल जिला सरकार और सफाई कर्मचारियों को ही गंदगी के लिए दोष देना उचित नहीं है। जानबूझकर कूड़ा फैलाना मानवता के मूल्यों का अवमूल्यन करता है, मनुष्यों को जानवरों के बराबर करता है। (शर्मा, 1992)।

स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक सहभागिता-

सामुदायिक विकास सिद्धांत निर्णय लेने, योजना बनाने, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और अनुकूलन सहित परियोजना के सभी पहलुओं में स्थानीय समुदाय के सदस्यों की वास्तविक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हैं। सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा संदर्भ और व्याख्या के आधार पर भिन्न होती है। मानवाधिकारों के संदर्भ में, लोकतंत्र, स्वायत्तता, एजेंसी और गरिमा के सिद्धांतों के लिए भागीदारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को अपने भविष्य और विकास को प्रभावित करने वाले निर्णयों में शामिल होने का

अधिकार है। (हम्म, 1005-1031) इसके अलावा लोगों को निर्णय लेने में शामिल होने के लिए पर्याप्त तंत्र के अस्तित्व के रूप में भागीदारी को परिभाषित किया गया है (एफ़ी, 2013)

इस अभियान के लिए केवल शपथ लेने से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। इस पहल का सही प्रभाव तभी स्पष्ट होगा जब हम अपने आसपास की सफाई के लिए पर्याप्त समय देंगे। इस अभियान के तहत शहरों में हर चौक-चौराहे पर डस्टबीन स्थापित किए गए हैं। आज भारत में एक आदर्श नागरिक होने के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जब स्वच्छता बनाए रखने की बात आती है। कैबिनेट द्वारा कई प्रयासों के बावजूद, अस्वास्थ्यकर स्थितियां एक गंभीर मुद्दा बनी हुई हैं जिसे संबोधित करने की आवश्यकता है। गंगा बचाओ परियोजना वर्तमान में चल रही है और सभी नागरिकों के सामूहिक सहयोग और कड़ी मेहनत से इसकी सफलता की गारंटी है। जैसा कि 1991 में पाठक ने कहा था, परियोजना स्वच्छ, स्वस्थ और खुशहाल भारत बनाने के लक्ष्यों के अनुरूप है।

साहित्यिक अवलोकन-

ईवने (2014) ने स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य का अध्ययन किया। अध्ययन ने मुख्य रूप से भारत में दलित समुदाय पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि देश के हर नागरिक को इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं स्वच्छ होना चाहिए और प्रगति के बारे में सोचना चाहिए।

बद्र और शर्मा (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान के प्रबंधकीय निहितार्थ का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वच्छ भारत अभियान की भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपायों का भी सुझाव दिया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि टीमवर्क और देशभक्ति वे मूल्य हैं, जिन्हें सरकार छात्रों और साधारण नागरिकों के बीच विकसित करना चाहती है। पड़ोस की पहल से हस्तियों की सक्रिय भागीदारी अभियान को सक्रियता प्रदान करती है।

राव और सुब्बराव (2015) ने स्वच्छ भारत अभियान के मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वच्छता की गांधीवादी अवधारणा पर भी ध्यान केन्द्रित किया। अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया कि यह नागरिकों, मीडिया, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, संगठनों, पेशेवरों, युवाओं, छात्रों और शिक्षकों की अभियान में स्वामित्व की घोषणा करने का अवसर और जिम्मेदारी है।

ठक्कर (2015) ने स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य, योग्यता और महत्व का अध्ययन किया। अध्ययन ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों पर स्वच्छ भारत मिशन के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित किया व निष्कर्ष निकाला कि स्वच्छ भारत या हरित भारत का मिशन मोदी सरकार का एक सराहनीय कदम है।

चौधरी (2015) ने अपने अध्ययन "स्वच्छ भारत मिशन: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम में ऐतिहासिक पुनर्विलोकन विधि द्वारा तथ्यों का परीक्षण किया तथा खुले में शौचालय के उन्मूलन की सम्भावना को देखा तथा पाया कि खुले में शौच की स्थिति वर्तमान में ज्यों कि त्यों बनी हुई है।

पिताबास प्रधान (2017) ने अपने अध्ययन में शहरों की स्थिति में सुधार ज्ञात करने में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया है। यह शोध पत्र मीडिया की भूमिका का विश्लेषण करता है। इस शोध पत्र में 10 अगस्त 2014, से 20 अगस्त 2015 के मध्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए मुद्दों का विश्लेषण किया और पाया कि अंग्रेजी समाचार पत्रों में दोनों वर्षों के दौरान हिंदी समाचार पत्रों की तुलना में स्वच्छ भारत अभियान को कवर करने के लिए अधिक प्राथमिकता दी है। (स्वच्छ भारत अभियान और भारतीय मिडिया)।

बोस, ए व जी, बालाजी (2012) ने अपने अध्ययन "एक अधिक प्रभावी स्वच्छ भारत अभियान के लिए सूचना संग्रह और प्रसार रू विधियों और दृष्टिकोण" में सूचना संग्रह और प्रसार के उपयुक्त तरीकों का प्रस्ताव करता है तथा सर्वेक्षण विधि द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित पहलुओं की एक श्रृंखला को एक साथ करने में मदद करता है तथा अध्ययन में पाया गया कि समस्या के सामाजिक संदर्भ को देखते हुए, सांस्कृतिक और भौगोलिक पहलुओं के आधार पर उचित सूचना संग्रह और प्रसार विधियों के आधार पर व्यवहार संबंधी पहलुओं में बदलाव आवश्यक है।

बैटन एंड मेल्स (2004) ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही स्रोत से मूत्र अलगाव प्रणाली के साथ छोटे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र की लागत का अध्ययन नीदरलैंड्स में किया है और पाया है कि यह पारिस्थितिकीय स्वच्छता प्रणाली की निवेश लागत से 15 प्रतिशत अधिक है और इसकी चल रही लागत 25 प्रतिशत से सस्ता होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष-

उपर्युक्त अध्ययनों को देखते हुए यदि हम एक तुलनात्मक दृष्टि डाले तो हमें ज्ञात होता है कि स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु सरकार की अपेक्षा प्रत्येक समुदाय के सदस्यों को इसे सफल बनाने और इसके निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को पाने में सामुदायिक सहभागिता बहुत आवश्यक तत्व है। स्वच्छता, स्वास्थ्य का मूलभूत आधार है। हम तभी सुरक्षित व स्वस्थ रह सकते हैं जब खुले में शौच से मुक्त हो। जिससे विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम होती है। स्वच्छता महिलाओं के सम्मान के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान द्वारा पूरे देश में स्वच्छता को विकसित करना और व्यवस्था महत्वपूर्ण लक्ष्य है। पिछले कुछ वर्षों में पीने के साफ पानी की व्यवस्था और शौचालय की सुविधाएँ बढ़ गयी है किन्तु अभी भी मूल नियमों के अनुसार उचित व्यवस्था की आवश्यकता है। समाजशास्त्री अरस्तु ने भी कहा था कि "स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है।" सभी समुदायों की "स्वच्छता" के प्रति जाति-धर्म को त्यागकर पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है। जिससे स्वस्थ समाज की कल्पना की जा सकती है और देश को विकास के पथ पर आगे ले जाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Badra and Sharma (2005): "Management Lessons from Swachh Bharat Mission", International Journal of Advance Research in Science and Engineering, Vol. No. 4, Special Issue (01)
2. Chaudhary, M.P. and Gupta, Himanshu (2015): "Swachh Bharat Mission: A Step towards Environment Protection", Research Gate.
3. Evne (2014): "Swachh Bharat Mission and Dalit Community Development in India", International Journal of Creative Research Thoughts, Volume 2, Issue 9
4. Pradhan, Pitabas (2017): "Swachh Bharat Abhiyan and the Indian Media Journal of Content", Community and Communication, Vol. 5 pp.2395-7415.
5. Rao and Subbarao (2015), "Swachh Bharat: Some Issues and Concerns", International Journal of Academic Research. ISSN: 2348-7666, Vol. 2, Issue-4(4).

6. Thakkar (2015): "Swachh Bharat Clean India Mission - An Analytical Study", Renewable Research Journal, Volume 3, Issue 2, page 68.
7. United Nation (2014): "The Millennium Development Goals Report", September-2014
1. महेश शर्मा: स्वच्छ भारत सशक्त भारत, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2015
2. सम्पादकीय, स्वच्छ भारत अभियान: चुनौतियाँ और समाधान, योजना, अक्टूबर, 2014
3. सूर्यकान्त परीख: शौचालय (परिचय पुस्तिका)।
4. बिन्देश्वर पाठक: स्वच्छता का समाजशास्त्र (पर्यावरणीय स्वच्छता, जन स्वास्थ्य और सामाजिक उपेक्षा), सुलभ इंटरनेशनल, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली, 2013
5. आर्य, अल्का: स्वच्छता अभियान की दिशा, दैनिक जागरण, 24 सितम्बर 2016
6. महिपाल: भारत में स्वच्छता अभियान: कार्यनीति एवं क्रियावयन, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।
7. बोस, व बालाजी जी: एक अधिक प्रभावी स्वच्छ भारत अभियान के लिए सूचना संग्रह और प्रसार: विधियों और दृष्टिकोण, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, 2012